

QANDLI DIABET KASALLIGINI KELIB CHIQISH SABABLARI VA KASALLIKNI DAVOLASH

Irgasheva Sanobarxon Umarjonovna

Alfraganus University

farmatsevtika va kimyo kafedراسi dotsenti

busorabonu50@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10633492>

Annotatsiya. Maqolada asosan qandli diabet kasalligi, uning kelib chiqish sabablari va kasallikni davolash usullari haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: qandli diabet, kasallik, alomat, preparat, davolash

Annotation. The article mainly talks about diabetes mellitus, its causes and methods of treatment of the disease.

Key words: diabetes, disease, symptom, drug, treatment.

Qandli diabet, qand kasalligi - [organizmda insulin](#) tanqisligi va [moddalar almashinuvi](#) buzilishi natijasida kelib chiqadigan [kasallik](#). Qand kasalligi sharq xalq tabobat tarixida juda qadimdan maʼlum. Abu Ali ibn Sino bu dardga alohida eʼtibor beradi. “Suv qanday ichilgan boʻlsa, shu holda chiqadi“, deb yozadi. Bu - kasallik odam badanida issiqlikning oshib ketishi tufayli paydo boʻlishini bildiradi. Qand kasalligi tarixiy tibbiy manbalarga koʻra, nasliy boʻlishi ham mumkin. Qandli diabetda qonda qand moddasi keskin koʻpayib, siydik bilan chiqib turadi, tashnalik, ozib ketish, quvvatsizlik, badan qichishishi va boshqa alomatlar kuzatiladi.

Kasallikning irsiy yoki hayotda orttirilgan, shuningdek, insulinga bogʻliq va insulinga bogʻliq boʻlmagan turi farq qilinadi.

Diabetning 1 turi koʻpincha oʻsmirlik yoshida uchraydi. Bunda bemor organizmida meʼda osti bezi hujayralari insulin ishlab chiqara olmaydi va ularni davolashda qand miqdorini pasaytirish maqsadida insulin preparatlari qoʻllanadi. Qandli diabetning 2 turida meʼda osti bezi orolcha hujayralaridan insulin ishlab chiqarish saqlanib qoladi, bunda qon tarkibidagi insulin miqdori meʼyorida yoki undan sal yuqoriroq boʻladi. Organizm qondagi qand miqdorini meʼyorida ushlab turolmaydigan holat yuzaga kelganida qandli diabet kasalligi kelib chiqadi.

Qandli diabet bu surunkali kasallik boʻlib, undan toʻla qutulib olishning imkoniyati yoʻq. Shunga qaramasdan hozirgi zamonda qondagi qandning miqdorini toʻlaqonli nazorat qilish yoʻllari ishlab chiqilgan. Bu esa qandli diabetga chalingan bemorlarning boshqa sogʻlom odamlardan ajralib qolmasdan uzoq va baxtli umr koʻrishlarini taʼminlaydi. Bunda inson oʻzining turmush

tarzini va ayrim odatlarini o'zgartirgan holda to'xtatib qolishga erishishi mumkin.

Qandli diabet doimiy holsizlik, tez-tez chanqash, sababsiz ozib ketish, ochlik hissiyoti, tez-tez va ko'p hajmda peshob kelishi, yaralarning uzoq bitmasligi, oyoqlarda sezishning pasayishi va og'riqlar, ko'rish qobiliyatining pasayishi bilan namoyon bo'ladi. Qandli diabet buyrak surunkali kasalliklari sababchilari orasida etakchi o'rinni egallaydi. Buyrak ishining pasayib ketishi va hattoki to'xtab qolishiga sabab bo'ladigan buyrakda eng nozik qon tomirlarining jarohati bilan bog'liq.

Asab tolalarining qandli diabetda jarohatlanishi bu ham qondagi kand miqdorining uzoq muddat baland saqlanishi bilan bog'liq. Eng ko'p hollarda periferik neyropatiya oyoqlarda uchraydi. Bunday holat oyoqlarda sezuvchanlikning pasayishi, sanchiqlar va og'riqlar bilan kechadi. Sezuvchanlikning pasayishi oqibatida bemor oyog'ida ortirib olgan yara-chaqalarni sezmasligi mumkin. Bu jarohatlarga ikkilamchi infeksiya qo'nishi natijasida chuqur yaralarga va hattoki amputatsiyaga sabab buladigan qorason kasalligiga olib kelishi mumkin. Oyoqda uchraydigan bu asoratlari "diabetik tovon", "diabetik to'piq" va "diabetik oyoq" nomlari bilan yuritiladi.

Bundan tashqari qandli diabet bilan og'rikan bemorlar oyoq qon tomirlarining bekilib, qon aylanishining buzilishidan aziyat chekadilar. Qon aylanishining buzilishi yaralarning og'ir kechishida, amputatsiyalar ko'payishida yana bir asosiy omil bo'lib qo'shiladi. Agar bemor oyoqlarini o'z vaqtida tekshirib tursa, qondagi qand miqdorini bir me'yorda saqlab tursa, bunday xavfning oldi olinadi.

Hozirgi kunda qandli diabetni davolash ko'pchilik holatlarda simptomatik hisoblanadi va mavjud alomatlarini bartaraf etishga qaratiladi. Ya'ni kasallikning asosiy sababiga qarshi kurashilmaydi, chunki bugungi kunda samarali terapiya dasturi ishlab chiqilmagan. Diabetni davolashda shifokorning asosiy vazifalari quyidagilar hisoblanadi:

- Uglevod almashinuvini kompensatsiya qilish;
- Asoratlarni oldini olish va davolash;
- Tana vaznini me'yorga keltirish;
- Bemorga tushuncha berish.

Uglevod almashinuvi kompensatsiyasiga ikki yo'l bilan erishiladi:

1. Diabet turiga qarab turli usullar yordamida hujayralarni insulin bilan ta'minlash.

2. Parhezga amal qilish yordamida organizmga uglevodlar tushishini bir maromda ushlab turish.

Qandli diabetni davolashda bemorga tushuncha berish juda muhim o'rin tutadi. Bemor kasallik nima ekanligi, uning xavflari, gipo- va giperglikemiya epizodlarida nimani amalga oshirishi, ulardan qochish uchun nima qilish kerakligi, qonda glyukoza miqdorini mustaqil ravishda nazorat qilishi va ruxsat etilgan ovqatlanish tartibi haqida aniq tushunchaga ega bo'lishi kerak.

Yana bir muhim jihat - bemor tomonidan ovqatlanish kundaligi olib borilishi. Unga kun davomida qabul qilingan barcha mahsulotlar kiritib boriladi. Buning asosida bir martalik va sutkada qancha non birligi iste'mol qilingani hisoblanadi. Shuningdek u gipo- va giperglikemiya epizodlari sababini aniqlashga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'xati:

1. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi 2000-2005
2. Аметов А.С. Сахарный диабет 2 типа. Проблемы и решения Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 278 с.
3. Анциферов, М. Б. Синдром диабетической стопы: диагностика, лечение и профилактика. - Москва: Медицинское информационное агентство, 2013. – 304 с.

